

La Alondra

Primera parte

La Margueritina

Primera parte

Soy la más hermosa de las muchachas que hay en mi aldea, y el elemento joven en torno mío revolotea y como a nadie elijo, quieren que escoja novio formal como quieren que elija, si a todos quiero en general. Y luego tras de mí, me van diciendo así: Alón, alón, alóndra, no seas coqueta, ni pispireta, ni revoltosa, ten corazón. Alón, alón, alón, vete a otra parte, por que en el suelo van á dejarte sin un aulón.

Tanto el señor alcalde como el alveca que es un abuelo me tienen por alondra

Allá en el bosque llorando esta, las amarguras de su dolor. Una pastora graciosa y linda, abandonada de su pastor Las mil promesas de su doncel fingiendo amores la dejó allí. La pobre niña va recordando, cuando amorosa la dijo así Margueritina mía, no digas nada a nadie que nuestro amor secreto que saber debe lanzarlo el aire si el eco de tus besos viene el aire y se lleva siempre queda en mis labios el fuego

Ramón y Encarnación

A la hora de salir la linda Encarnación desde el taller solía ir al Triánón, a la Mesón con su Ramón, Ramón buscaban un ricón propicio para hablar y allí el galán mentaba su pasión ay que bribón, y lo que sucedió calcule V. a fuerza de ir al cine o al café solo se que cuando cesaban, de pronto las conversaciones, se solía escuchar la voz de Encarnación, que muy sucofada le decía a su novio: Ay Ramón te lo pido de rodillas, ay Ramón ten por Dios educación, ay Ramón no me busques las cosquillas, ay Ramón que te doy un coscorrón.

No se porque será más sé que Encarnación dice que ya no volverá ni al Triánón ni a la Mesón con su Ramón, Ramón y que ahora para hablar alquilan un simón y allí su amor se suelen demostrar sin alarman y no se cual será su distracción ocultos en el fondo de un simón. Solo se que cuando el cochero tira de la rienda y detiene (do él caballo para encasquetarse la gorro suele oirse dentro del coche la voz de Encarnación que suplicando le decía ay Ramón te lo pido de rodillas ay Ramón aprovecha la ocasión ay Ramón no me busques las cosquillas ay Ramón que me da una degestión

EL

Betunero

Paso doble

me derro

Betunero est
betunero estos zapatos
me tendrás que limpiar
ponga aquí el pié la señora
ponga aquí el pié la señora
que eso en seguida estará
ponga usté mucho cuidado
ponga usté mucho cuidado
que la hebilla es de marfil
que piesño delicado
que piesño delicado
nunca vi una perla así
yaya una ganga
que hermosa pantorrilla
yo tengo prisa
dura esto mucho ya,
pronto pronto
concluyo deseguida
betunero que pesado estas.

Me paso el día limpiando
me paso el dia limpiando
pie pequeño pié crecido
pero estos tan bonitos
pero estos tan bonitos
me hacen perder el sentido
es galante el betunero
es galante el betunero
y atrevido mucho mas
como me subas la falda
como me subas la falda
tu de mi te acordarás
es imposible,
limpiarlas ya no puedo
yo tengo prisa
dura mucho esto ya
pronto pronto
concluyo deseguida
betunero que pesado estás.

Hay que pierna tan bonita
hay que pierna tan bonita
nunca vi pobre de mi
lleva las medias de seda
lleva las medias de seda
el día me paso aquí.
Como un guarda de consumos
como un guarda de consumos

betunero te has parau
tus manitas no están quietas
tus manitas no estan quietas
y no limpias mí calzado
vaya una ganga
que hermosa pantorrilla
yo tengo prisa
dura mucho esto ya
pronto pronto
concluyo enseguida
betunero que pesado estas.

Hay que perna que pernilla
hay que perna que pernilla
que pernaza que pernón
si esta perna fuese mia
si es a perna fuese mia
loco me volviera yo
es galante el betunero
es galante el betunero
y atrevido mucho mas
como me subas la falda
como me subas la falda
a la liga llegarás,
es imposible
limpiarlas ya no puedo
yo tengo prisa
dura mucho esto ya
basta basta
concluyo deseguida
betunero a terminado ya.

Sevilla hermosa Sevilla
Sevilla hermosa Sevilla
tierra de gracia y salero
eres por tus simpatias
eres por tus simpatías
envidia del mundo entero
son tus mujeres bellas
como ellas solas
por su elegancia
y gracia seductora
viva Sevilla
hermosa Andalucia
que es la tierra
de la madre mia
verdad verdad
que no hay otra igual.

Lá Margueritina

Segunda parte

ardiente que tu amor deja trala la rá

Tras las montañas se oculta el sol
y en sombra el bosque dejando va
y tras las ramas se ve la luna
que en sonos de oro saliendo va

la niña al verse tan sola allí
donde dichosa fué, con su amo
aun le parece que en sus oídos
suenan las frases de su pastor

Margueritina mía. etc., etc

LA NUEVA PASTORA o segunda parte de LA MARGUERITINA

Dime tu niña si esta es verdad
lo que en el bosque oí decir
todos me dicen que tu, pastora
marchando al monte te vas por mi.

Solo en mi cuarto pasan en
mis dulces horas de soledad
de gloria llenan mi corazón
viendo que me amas tu de verdad

TANGO FATAL

I

Bailando la danza argentina
pues es danza melosa y divina
y cuya candencia fascina
en un cabaret la vió.

El era un apuesto extranjero
que al vicio tiraba el dinero
y al verla le dijo: te quiero
y amor y fortuna ofreció.

El tango produce emoción
es baile de fuego y pasión
yo vengo a Paris que allá al Paraguay
mujeres tan bravas y hermosas no hay
Te qui ro, te adoro Margot
la reina serás de Paris
tus besos harán, ¡oh mi estrella!
la vida mas bella que allá en mi pais

II

Margot fue la amante querida
de su corazón preferida
y alegre pasaba la vida
en aras de un falso amor
Pero el ricachón extranjero
por ella perdió su dinero
y al ver su fatal desespero
le dijo la bella Margot:
Del tangomi buen bailador

Lá Alondra

Segunda parte

de esos que se cazan con espejuelo.
Por ver si me decido, me mandan joyas
de semilor, yo ya las joyas acepto
pero me rio del cazador, y luego tras
de mi, me van diciendo, así: Alón, etc

Hay uno entre los mozos que al verme
dice: si te cojera, dándote niña un beso
fuerte en los labios te convenciera.
Y como me sonrío, como diciendo hay
pobre de tí, no guardo yo mis besos para
recreo de un infeliz; y luego tras de mí
me van diciendo así: talón, alón, etc., et

¡Ay! Pastoresita
dejame que te quiera
pideme el alma mía
que yo te daré a tipor entora
Si nuestro amor es grande
mayer es mi ilusión
viendote a todashoras
radiante y linda contu

no pienses jamas en mi amor
a tierras lejanas tu debes marchar
Pues yo sin dinero no te puedo amar
la pampa sera para ti
consuelo de tanto penar
y allí entre mujeres y flores
tus tristes amores podras olvidar

III

Mujer desleal e inconstante
un día encuentre al pobre amante
que solo muy triste y errante
en el cabaret entro

Margot, triunfante reia
y allí sus caricias vendia
y en el desenfreno y la orgia
un tango a bailar la invito

Los ojos del buen bailador
brillaron de loco furor
el dijo, en la danza de fuego y pasión
yo quiero vengarme de aquella traición

Mis manos, impia, seran
tu argolla terrible y mortal
oh muere, esta es mi venganza...
la última danza

Tu tango fatal

FIN

La Batelera

Me llaman la Batelera,
Batelera del amor,
porque fascino a los hombres
con mi mirar seductor.

Que son mis ojos la gloria
me repiten sin cesar
y como me da vergüenza
a nadie quiero mirar.

Que noche serena
que bella es la mar
vente vida mía,
ven a navegar.

Dentro mi barquilla
juntitos los dos
al son de las olas,
cantaré mi amor.

En el mar nacens perlas la
erece el coral en la mar
si quierer probar fortuna
ven conmigo a navegar.

Iremos los dos juntitos
lejos muy lejos de aquí
te mirarás en mis ojos
y yo velaré por tí.

Que noche serena
que bella es la mar,
vente vida mía,
ven a navegar.

Dentro mi barquilla
juntitos los dos
al son de las olas
cantaré mi amor.

Los Tropiezos

Primera y Sagunda parte

Que cosas ocurren en este Madrid,
hace cuatro dias salí de Alcañiz
y tengo los sesos que paicen migajas
y esto no lo digo a humico de pajas.

Qué barbaridad qué barbaridad!
todo son tropiezos en esta ciudad

Ayer en el Santo llegué a sofocarme
porque unos mocetes querian montarme
en un tio vivo, y dije que nó
más luego uno de ellos pesao como el

(plomo) sin darme cuenta de cuando ni como
al fin me montó. Qué barbaridad qué etc..
todo son tropiezos en esta ciudad

Estoy apenada con mucha razon traje de mi
pueblo a más de un pichón bollicos de aceite
que son cosa rica muy bien puestecicos en
una cestica. Que fatalidá que fatalidá!
Todo lo he perdido en esta ciudad. Bajé del
liovivo, y al punto lijera, salí con el mozo
alacarretera, y allí por descuido pegué un
tropezon rodè por el suelo rompí la

(cestica) y luego entre el polvo perdi las torticas y a
(más) un sichon Qué barbaridá que barbaridá
todo son tropiezos en esta ciudad. etc